

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SAÚDE PÚBLICA

Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 07/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7158654

Autoria de:

Carla Souza Pinheiro¹

Leonardo Guimarães de Andrade²

RESUMO

Uma equipe multidisciplinar é um grupo de pessoas diferentes, de diferentes formações profissionais, especializadas em diferentes áreas e com diferentes habilidades, características, comportamentos e perspectivas. Assim, formou-se um grupo cujas habilidades se complementavam para alcançarmos juntos uma maior conquista. Assim, uma equipe multidisciplinar, além da diversidade de competências técnicas, também possui competências comportamentais. Mesmo reconhecendo seu impacto clínico positivo, as propostas do sistema público de saúde têm sido discutidas em diferentes contextos, mas não combinadas. Assim, a experiência de uma equipe multiprofissional foi utilizada para avaliar a prestação de serviços de atenção farmacêutica no setor de atenção primária da saúde no Brasil. Profissionais descrevem achados do serviço e avaliam sua implementação em um sistema único de saúde e a importância da inserção do profissional farmacêutico em uma equipe multiprofissional.

Palavras-Chave: Equipe multidisciplinar; Atenção Primária; Atenção Farmacêutica; Sistema Único de Saúde;

ABSTRACT

A multidisciplinary team is a group of different people, from different professional backgrounds, specialized in different areas and with different skills, characteristics, behaviors and perspectives. Thus, a group was formed whose skills complemented each other to achieve a greater achievement together. Thus, a multidisciplinary team, in addition to the diversity of technical skills, also has behavioral skills. Even recognizing their positive clinical impact, the proposals of the public health system have been discussed in different contexts, but not combined. Thus, the experience of a multidisciplinary team was used to evaluate the provision of pharmaceutical care services in the primary health care sector in Brazil. Professionals describe findings of the service and evaluate its implementation in a single health system and the importance of including the pharmacist in a multidisciplinary team.

Key words: Multidisciplinary team; Primary attention; Pharmaceutical attention; Health Unic System;

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) estrutura a atenção à saúde em três níveis: primário, secundário e terciário. Organizados de forma clara e ordenada, esses níveis são projetados para prestar assistência integral à saúde, proporcionando aos indivíduos serviços de facilitação, prevenção e reabilitação. Nessa perspectiva, a atenção primária à saúde (APS) é considerada uma área privilegiada para essas ações. A APS é uma das portas de entrada do SUS, ponto de contato preferencial do usuário e hub de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Acrescentou-se também que a APS deve ser desenvolvida com o maior grau de descentralização e capilaridade, pois está o mais próximo possível do território onde a comunidade está inserida (BRASIL, 2018).

A promoção da saúde configura-se como uma forma prática e conceitual de política pública que visa conceder autonomia e estimular o autocuidado pela busca da qualidade de vida individual e coletiva. Na APS, essa promoção se expressa fundamentalmente por meio da educação em saúde. As práticas de educação em saúde podem servir de guias para a reflexão das pessoas, pois, além de proporcionar um cuidado integral, são transformadoras, pois possibilitam que os usuários se tornem ativos em saúde e autonomia, permitindo-lhes repensar a realidade em que vivem. Além de incentivar mudanças nos comportamentos pessoais de risco, vida e escolhas mais saudáveis. As atividades de educação em saúde podem ser realizadas no consultório, em consultas individuais, ou em pequenos grupos ou rodas de conversa. Portanto, percebe-se que quando essas práticas de educação em saúde são desenvolvidas por equipes multiprofissionais, acabam por incorporar mais conhecimentos, contribuindo para a criatividade e maior adesão dos usuários. Esse fato, aliado ao conhecimento disperso dos profissionais, constitui uma estratégia estruturante para transformar as atividades educativas em espaços de conhecimento compartilhado (OLIVEIRA & PEREIRA, 2019).

No entanto, apesar da importância dessas ações educativas, pesquisas mostram que essas intervenções se concentram em alguns profissionais da equipe. Cabe destacar que, por meio da prática profissional, alguns profissionais da equipe de saúde domiciliar desconheciam a prática educativa realizada pelos enfermeiros, não reconheciam o profissional como educador em saúde e vinculavam seu perfil ao acompanhamento de programas e gestão (BUSS, 2012).

Para profissionais treinados em USB em equipes multidisciplinares, essa interação pode capturar e compartilhar conhecimento, enriquecendo e aprimorando o conhecimento de toda a equipe, resultando em melhor atendimento ao paciente. Mais especificamente, para os farmacêuticos das UBS, vale destacar a oportunidade de promover maior controle sobre os medicamentos, o que garante sua disponibilidade e, portanto, sua acessibilidade (FERNANDES *et al.*, 2019).

Dessa forma, percebe-se que a atuação do farmacêutico nas UBS é fundamental na promoção da saúde e qualidade de vida das populações atendidas. Além disso, é importante ressaltar que o fato de a UBS ser a porta de entrada de um sistema único de atenção à saúde para grande parte da população indica a necessidade de um atendimento “mínimo” para esclarecimento desses indivíduos/pacientes, inclusive no que se refere às preocupações com medicamentos. Essa perspectiva reforça ainda a importância da participação do farmacêutico na equipe multidisciplinar da UBS.

OBJETIVO GERAL

Identificar como a contribuição das equipes multidisciplinares nas UBS, na promoção da saúde e da qualidade de vida da população atendida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer o nível de satisfação e a importância do trabalho para a equipe multiprofissional de Atenção Primária à Saúde.
- Avaliar a implantação do mesmo no Sistema Único de Saúde e a importância da inserção do profissional farmacêutico em uma equipe multiprofissional.
- Identificar quais as impressões desses profissionais sobre a prestação do serviço de Atenção Farmacêutica;
- Verificar as atribuições do farmacêutico nas UBS;
- Conhecer as características do uso de medicamentos;
- Levantar junto à literatura os aspectos positivos da medicação racional para a população atendida pelas UBS.

METODOLOGIA

De acordo com os objetivos estabelecidos, esse estudo configura-se como uma revisão bibliográfica de caráter descritivo. Assim, os dados que alicerçam o trabalho foram coletados por meio da técnica bibliográfica, logo a pesquisa limitou-se a literatura (impressa e digitalizada) que permeia o tema da relevância do trabalho multidisciplinar na atenção primária à saúde. Para resumir e organizar as publicações, foram referenciados artigos nas seguintes plataformas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Pubmed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME); incluindo palavras-chave: atenção primária à saúde, política de saúde, promoção da saúde. Publicado entre 2018 e 2022, texto completo disponível em português.

JUSTIFICATIVA

Uma equipe de saúde multidisciplinar é um grupo de profissionais clínicos que trabalham juntos para diagnosticar, tratar e reabilitar pacientes. Portanto, o consenso é priorizado em todas as decisões de intervenção. Sendo assim, tem por finalidade obter o melhor resultado possível, com o número de profissionais na equipe e a formação acadêmica de cada indivíduo das necessidades clínicas, dos recursos financeiros e do número de pacientes. Cada equipe desenvolve diretrizes e padrões para orientação e melhor estratégia. O objetivo é seguir os protocolos de saúde pública e superar os gargalos mais comuns nos desafios enfrentados pelos órgãos onde atuam.

REVISÃO DE LITERATURA

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado por vários autores uma das grandes conquistas sociais do país. Impulsionado pelo movimento da reforma sanitária, surgiu como resultado da necessidade de reformas políticas e organizacionais para reordenar os serviços e operações de saúde, formalizado a partir da constituição de 1988, e legislado sob uma constituição conhecida como a Lei da Organização de Saúde Regulamentada posteriormente, consistindo em Leis 8.080/90 e 8.142/90, pautadas na busca pelo acesso igualitário, integral e

universal ao sistema, descentralização das ações de saúde e participação popular (BRASIL, 2018).

A implantação do SUS teve início em 1990, mesmo ano da posse de Fernando Collor de Mello, seguindo uma agenda neoliberal e não trabalhando na reforma da saúde. Mesmo assim, em 1990 foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), que regulamenta a titularidade e a organização do SUS. Em 1992, após o impeachment do presidente Collor, o programa de reforma sanitária foi retomado (PAIM *et al.*, 2017).

A Lei nº 8.080/90 define o papel institucional de cada esfera de governo em termos de gestão da saúde, estruturas de financiamento e regras de transferência de recursos entre as esferas de governo por meio de fundos de saúde (CARVALHO & BARBOSA, 2018).

No entanto, quando o SUS foi aprovado, Collor não hesitou em rejeitar artigos que mencionassem o engajamento comunitário e outros temas relacionados à reforma sanitária. Esse veto às leis de saúde levou o movimento sanitário a pressionar o legislador a tomar uma posição que logo se traduziria em uma nova lei 8.142 (BRASIL, 2018).

A Lei nº 8.142/90 prevê a participação da comunidade na gestão do SUS e o repasse de recursos financeiros intergovernamentais na área da saúde, instituindo conselhos de saúde e concedendo status público aos órgãos representativos dos governos estaduais e municipais (CARVALHO & BARBOSA, 2018).

O SUS é considerado um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e órgãos públicos federais, estaduais e municipais, administrados direta e indiretamente, e fundações mantidas pelo poder público. O setor privado pode participar do SUS de forma complementar (POLIGNANO, 2017).

Um dos grandes avanços na implantação do SUS ao longo da década de 1990 esteve relacionado ao acelerado processo de descentralização política e

executiva, com a gradual transferência de responsabilidade e recursos do nível federal para os gestores estaduais e municipais (SOUZA, 2016).

Os Códigos de Conduta do SUS são importantes ferramentas para regular esse processo de descentralização, pois negociam mecanismos e normas para transferência de responsabilidades e recursos aos governos estaduais e municipais (SOUZA, 2016).

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A Atenção Primária à Saúde (APS) é frequentemente o primeiro ponto de contato, fornecendo cuidados abrangentes, acessíveis e baseados na comunidade que podem atender de 80 a 90 por cento das necessidades de uma pessoa ao longo da vida. Em sua essência, a APS trata de cuidar das pessoas, não apenas tratar uma doença ou condição específica (FERREIRA *et al.*, 2019).

O departamento oferece cuidados integrados o mais próximo possível do ambiente cotidiano dos indivíduos, famílias e comunidades. Isso inclui uma gama de serviços, desde a promoção da saúde (como melhores orientações nutricionais) e prevenção (como vacinação e planejamento familiar) até o tratamento de doenças agudas e infecciosas, controle de doenças crônicas, cuidados paliativos e reabilitação (PNAB, 2017).

Conforme enfatizado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a atenção primária à saúde está enraizada em um compromisso com a justiça social e a equidade e o reconhecimento do direito fundamental ao mais alto padrão de saúde: saúde e bem-estar da família, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais necessários (FERREIRA *et al.*, 2019).

O conceito de atenção primária à saúde tem sido reinterpretado e redefinido várias vezes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma definição unificada baseada em três componentes:

- Assegurar que as pessoas tenham acesso a uma gama abrangente de serviços de promoção, proteção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos ao longo da vida, priorizando estrategicamente as funções-chave do sistema para indivíduos, famílias e população em geral como elementos centrais da prestação de níveis abrangentes de atenção;
- Atuar sistematicamente sobre os determinantes mais amplos da saúde, incluindo características e comportamentos sociais, econômicos, ambientais e das pessoas, por meio de políticas públicas e ações baseadas em evidências em todos os setores;
- Permitir que indivíduos, famílias e comunidades otimizem sua saúde, como defensores de políticas que promovam e protejam a saúde e o bem-estar, por meio de sua participação como co-desenvolvedores de serviços sociais e de saúde e como cuidadores do autocuidado e outros (PNAB, 2017).

ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) apresenta-se como uma estratégia de ampliação das equipes de apoio no Brasil, visando fortalecer as ações de APS e proporcionar meios para melhorar a qualidade de vida da população (BALBINO *et al.*, 2016).

No entanto, há desafios para a plena implementação desse trabalho e integração com as ações da Estratégia Saúde da Família (ESF). O impasse tem a ver com a lógica do modelo de centro médico e da terapêutica, bem como com a resistência do modelo matricial em comprimir as equipes apoiadas (SILVA *et al.*, 2020).

Sendo, existem barreiras para o atendimento do NASF como apoio matricial na interação com a ESF, onde o equipamento do NASF é visto como um sistema de referência para casos complexos e não como suporte. Os resultados também constataram essa realidade, falta de entendimento adequado da definição do

papel de cada equipe e implementação das recomendações da política de saúde (MÂNGIA & LANCMAN, 2018).

Para a atuação efetiva das equipes multiprofissionais, acredita-se que é necessária a harmonia entre elas, com base no planejamento conjunto, definindo metas e métodos de ação a serem desenvolvidos nos serviços de saúde, priorizando a multidisciplinaridade e holística, é a principal chave para ampliação da equipe-alvo da atenção primária à saúde. Além disso, quando todos os membros se sentem parte de uma equipe, o sentimento de pertencimento é potencializado, apesar de seus objetivos específicos estarem assegurados (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

Figura 1: Equipe Multidisciplinar

Fonte: (BALBINO *et al.*, 2016).

Diante do exposto, os resultados expressos pela equipe não se traduziram exatamente como idealmente na efetividade ordenada dos planos de ação e avaliações dos serviços de saúde. Além disso, as reuniões mensais demonstraram ser menos frequentes para o planejamento do cuidado, assim como outras pautas como o desenvolvimento de ações compartilhadas. Esse resultado é apresentado de forma semelhante em outros estudos, nos quais as discussões da ação ocorrem em momentos específicos e não como uma agenda de necessidades de liberdade. Em outras palavras, não é uma cultura institucional. Esse comportamento, ainda por vezes compartimentado, reflete-se nas relações entre as equipes que deveriam ter o mesmo sentimento de pertencimento. Ao

inferir interações entre as equipes do NASF e da ESF, momentos observacionais validam aspectos que são desafiadores para garantir essa integração de forma eficiente, levando a sobreposições ou lacunas nas ações de cuidado, pois a efetividade da colaboração é frágil (BALBINO *et al.*, 2016).

Considerando a necessidade de atuação interprofissional para melhor atender os casos complexos por meio do cuidado longitudinal, é necessária a integração entre as equipes para implementar as recomendações do matricialmente, cumprindo assim o princípio da integridade. Notadamente, o pertencimento também é um incentivo para ações de promoção da saúde que visem ao fortalecimento de vínculos e à promoção da autonomia do usuário no processo de melhoria da qualidade de vida (SILVA *et al.*, 2020).

As equipes multidisciplinares não são apenas um aspecto organizacional, elas devem adquirir uma função estruturada de agendamento para o processo de trabalho em equipe, que é o principal suporte para a saúde integral e equânime, facilitando o manejo das populações pela soma das diferentes perspectivas e conhecimentos envolvidos. a qualidade do cuidado. Além disso, acredita-se que as ações da equipe multiprofissional ampliada centram suas ações na assistência clínica em enfermagem, com espaço limitado de atuação no ensino técnico. Embora se entenda que deve haver uma relação indissociável entre essas dimensões, a primeira dimensão é mais comum que a segunda. Portanto, a atenção à saúde do sujeito e da comunidade precisa ser multidisciplinar para refletir um modelo médico acolhedor que compreenda a diversidade dos sujeitos, dos usuários do sistema e de sua área de saúde. Para tanto, na perspectiva do desenvolvimento da prática colaborativa, rompem-se as barreiras que limitam a abordagem monoprofissional no processo saúde-doença e inicia-se a busca do interprofissionalismo (MÂNGIA & LANCMAN, 2018).

A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

No Brasil, a atuação do farmacêutico faz parte do auxílio medicamentoso, conceito que teve início no final da década de 1980 e envolve todas as atividades

relacionadas aos medicamentos, desde a pesquisa e produção até a distribuição de forma cíclica e integrada. (ANGONESI & SEVALHO, 2017).

O resgate da função assistencial do farmacêutico é realizado por um novo modelo de prática denominado enfermagem de farmácia. Desde que a primeira definição foi proposta, muitas contribuições foram feitas, com ou sem referência a outras práticas farmacêuticas, mas a filosofia que orienta essas contribuições permanece consensual. Portanto, o maior benefício da implementação desse novo modelo de prática está em restaurar a relação terapêutica há muito perdida entre farmacêutico e paciente (ANGONESI, 2018).

Os medicamentos são considerados a principal ferramenta terapêutica para restaurar ou manter a saúde da população. No entanto, o simbolismo que eles englobam e, portanto, sua utilização pela sociedade, tem levado a muitos eventos adversos, com implicações significativas para a saúde e custos do sistema. Portanto, promover o uso racional de medicamentos é uma importante ferramenta para atuar com a sociedade, se não eliminada, minimiza o problema. Nesse sentido, um farmacêutico pode dar uma grande contribuição, pois é algo relacionado ao seu campo de atuação. Sua participação em equipes multidisciplinares agrega valor aos serviços e auxilia na promoção da saúde (VIANA *et al.*, 2016).

O sistema público de saúde do Brasil vem passando por grandes mudanças desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, princípios importantes têm norteado a política nacional de saúde, como: acesso universal, atenção integrada e equidade (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

A universalidade trouxe uma ampliação do acesso da população aos serviços de saúde. Nesse sentido, a Atenção Básica à Saúde (ABS) tornou-se prioridade para os governos alinharem a política de saúde em nível local, visando proporcionar a “entrada” no sistema. Nesse sentido, o ABS ganhou força na década de 1990 com a introdução do Plano de Saúde da Família (PSF) em 1994, estabelecendo-o como a principal via de entrada da população no sistema público de saúde (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

A dispensação de medicamentos em qualquer nível de atenção à saúde é uma das atividades da Assistência Farmacêutica (AF). A Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada em 1998, define a função e a finalidade da FA no SUS como um conjunto de atividades relacionadas a medicamentos destinadas a apoiar as ações de saúde solicitadas pela comunidade, incluindo o fornecimento de medicamentos (seleção, planejamento e aquisição) em nível nacional Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME); proteção e controle de qualidade; segurança e eficácia do tratamento e monitoramento e avaliação do uso para garantir seu uso racional (NICOLE & VIEIRA, 2019).

Por muitos anos, as operações de auxílio medicamentoso no sistema público de saúde brasileiro foram confundidas com as do Centro de Medicamentos (Ceme). A década de 1990 viu uma crise devido ao atrito entre a instituição e os laboratórios oficiais, e os escândalos de corrupção acabaram levando ao seu fim em 1997. Destaca-se também nesta década a regulamentação do SUS por meio da Lei 8.080/1990, reforçando a necessidade crescente de desenvolver uma política nacional de medicamentos em consonância com o novo sistema de saúde do país (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi formulada em 1998, que reposicionou o conceito de assistência medicamentosa para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e promover o uso racional e o acesso aos medicamentos. Necessário, respondendo a uma necessidade que vem sendo discutida internacionalmente ao longo dos anos de racionalizar o uso de medicamentos e aumentar o acesso, e reiterar que os farmacêuticos devem assumir essa responsabilidade. Portanto, a assistência medicamentosa é conceituada como um conjunto de atividades relacionadas à medicação destinadas a apoiar as ações de saúde solicitadas pela comunidade. Envolve o fornecimento de medicamentos em todas as etapas componentes, desde a preservação e controle de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, monitoramento e avaliação do uso, cessar e divulgar informações sobre medicamentos e educação continuada para profissionais de saúde, pacientes e comunidade para garantir o uso racional de medicamentos. No entanto, a atividade continuou a se concentrar em medicamentos, principalmente na

ausência de um novo modelo de prática, o cuidado farmacológico recomendado pela Organização Mundial da Saúde na Declaração de Tóquio de 1993 (ANGONESI & SEVALHO, 2017).

Também houve avanços no que diz respeito ao conceito de dispensação, pois o aspecto comercial da atividade foi excluído, diferentemente do conceito proposto pela legislação sanitária. Ao deixar claro que o farmacêutico não é apenas responsável pela entrega do medicamento, mas também por direcionar o uso correto do medicamento, o conceito de dispensação assume um caráter mais técnico. A dispensação é o ato farmacêutico profissional de fornecer um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente em resposta a uma prescrição de um profissional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso correto do medicamento (MENDES, 2018).

Embora os conceitos relacionados à prática farmacêutica tenham sido definidos na PNM, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) editou uma resolução em 2001 que estabeleceu a boa prática farmacêutica, propondo outro conceito de assistência farmacêutica, incluindo os Relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre atenção integrada à saúde, mas não há detalhes sobre as atividades farmacêuticas. Assim como o PNM, o conceito de enfermagem de farmácia ainda não é adotado, embora alguns avanços operacionais possam ser observados no desenvolvimento dos requisitos da prática da farmácia, principalmente nas farmácias comunitárias, que são semelhantes à farmácia clínica e à farmácia de enfermagem. No que se refere ao conceito de dispensação, não há avanços na resolução do CFF, e há retrocessos em relação ao PNM, mantendo-se o caráter comercial da atividade: orientação de farmacêuticos e entrega de medicamentos comportamentais, insumos farmacêuticos e afins aos usuários, a título remunerado ou não (ANGONESI & SEVALHO, 2017).

As discussões em torno de novas políticas para os parques industriais da saúde começaram com a constatação de que a indústria farmacêutica brasileira teve um déficit comercial de US\$ 5,5 bilhões em 2007. Como o setor público é o maior consumidor de medicamentos do país, uma portaria do Ministério da Saúde

(artigo 978 de maio de 2008) alterou a forma de compra governamental de medicamentos, levando em conta o déficit comercial causado pela demanda por compras com novas tecnologias Paradigma, produtos com maior complexidade técnica e maior proteção à propriedade intelectual. Subjacente à política abrangente está o reconhecimento de que o país precisa “aumentar a competitividade da base nacional” na produção de medicamentos. No processo, uma mudança tão grande na política de drogas terá implicações para a gestão operacional do sistema de saúde que atende a maioria da população, especialmente os necessitados e dependentes dos medicamentos fornecidos pelo SUS. A nova proposta de política também identifica “prioridades de financiamento” para essa nacionalização e sistematização da produção com base em medidas de estímulo, que incluem a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (TREVISAN & JUNQUEIRA, 2010).

A futurologia na política de saúde não é recomendada, mas, partindo do pressuposto de que não há política irreversível, convém refletir sobre a sustentabilidade econômica, política e institucional do SUS, a partir da mídia SUS. Embora o SUS esteja estipulado na constituição e na lei, nem tudo é fácil. O futuro do SUS depende do que se faz hoje (PAIM, 2016).

CONCLUSÃO

Este estudo discute a satisfação no trabalho e sua importância para equipes multidisciplinares na APS, e os resultados sugerem que os domínios da comunicação relacional ou vertical são os mais valiosos. A satisfação e a importância geradas neste campo indicam, portanto, uma mudança na organização do trabalho, promovendo uma gestão mais participativa, cujo objetivo é proporcionar aos profissionais oportunidades de maior interação nas atividades de criação e implementação de novos projetos.

Acredita-se que essas mudanças possam ter como objetivo a redução do impacto do trabalho na saúde e na qualidade de vida dos profissionais. O bem-

estar de qualquer indivíduo está ligado a diferentes aspectos biopsicossociais que afetam a forma como ele interage com os outros e com o ambiente de trabalho. Desta forma, com efeito, os profissionais de saúde podem ir ao encontro das necessidades dos utentes, devem ter condições de trabalho adequadas e uma cultura organizacional livre de retaliação.

Concluiu-se que era evidente a necessidade de mudança na gestão organizacional, principalmente no que diz respeito à ampliação dos recursos humanos e materiais, pois estes foram identificados como indicadores de desempenho que levariam à menor satisfação no trabalho e teriam grande impacto na saúde do trabalhador. Acredita-se que são necessárias mais pesquisas e resultados publicados para demonstrar satisfação com o trabalho dos profissionais da atenção básica e ajudar as pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGONESI, D; SEVALHO, G. **Atenção Farmacêutica: Fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro.** Ciência e saúde coletiva, 2017, v.15, nº3, p.351-372.

ANGONESI, D. **Dispensação farmacêutica: uma análise de diferentes conceitos e modelos.** Ciência e saúde coletiva, 2018, v.13, p.629-640.

BALBINO, F. S, MESCHINI, G. F. G., BALIEIRO, M. M. F. G. & MANDETTA, M. A. (2016). **Percepção do Cuidado Centrado na Família em Unidade Neonatal.** Rev Enferm UFSM, 6(1), 84-92.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Vigilância em Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde: Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.** Brasília, DF: MS; 2018.

BUSS PM. **Promoção da saúde da família. Programa Saúde da Família.** [Internet]. 2012 dez:[acesso agosto de 2022]. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0103/IS23%281%29021.pdf

CARVALHO, ANTÔNIO IVO DE; BARBOSA, PEDRO RIBEIRO. **Políticas de saúde: fundamentos e diretrizes do SUS** / Antônio Ivo de Carvalho, Pedro Ribeiro Barbosa. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2018. 82p.

FERNANDES ETP, SOUZA MNL, RODRIGUES SM. **Práticas de grupo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família: perspectiva do usuário**. Physis: Rev. Saúde Colet. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312019290115>

FERREIRA L, BARBOSA JSA, ESPOSTIZ CDD, CRUZ MM. **Educação Permanente em Saúde na Atenção Primária: uma revisão integrativa da literatura**. Saúde Debate. 2019;43(120); 223-39. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&-pid=S0103-11042019000100223.

MÂNGIA, E.F; LANCMAN, S. **Núcleos de Apoio à Saúde da Família: integralidade e trabalho em equipe multiprofissional**. Revista de Terapia Ocupacional Universidade São Paulo, 2018, v.19, n°2, p.1.

MENDES, G.B. **Uso racional de medicamentos: O papel fundamental do Farmacêutico**. Ciência e saúde coletiva, 2018, v.13, p.569-571.

NICOLINE, C.B; VIEIRA, R.C.P.A. **Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS): Percepções de graduandos em Farmácia**. Revista Interface- Comunicação, Saúde, Educação, 2019, v.15, n°39, p.1127-1144.

OLIVEIRA, L.C.F; ASSIS, M.M.A; BARBONI, A.R. **Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde: da Política Nacional de Medicamentos à Atenção Básica à Saúde**. Ciência e saúde coletiva, 2018 v.15, n°3, p.3561-3567.

OLIVEIRA MAC, PEREIRA IC. **Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família**. Rev Bras Enferm [Internet]. 2013 [cited 2022 agost 10]; 66(spe):158-64. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v66nspe/v66nspea20.pdf>

PAIM, J.S. **O futuro do SUS**. Cadernos de saúde pública, 2016, v.28, nº4, p.612.

PAIM, JAIMILSON SILVA; TEIXEIRA, CARMEN FONTES. **Configuração institucional e gestão do Sistema Único de Saúde: problemas e desafios**.

Texto elaborado para a Comissão de Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde da ABRASCO, como subsídio aos debates da 13ª Conferência Nacional de Saúde, outubro de 2017.

POLIGNANO, MARCUS VINÍCIUS. **Histórias das Políticas de Saúde no Brasil:**

Uma Pequena Revisão. Cadernos do Internato Rural – Faculdade de Medicina/UFMG, 2017. Disponível em:

[http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/16/historiadas-politicas-de-saude-no-brasil-\[16-030112-SES-MT\].pdf](http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/16/historiadas-politicas-de-saude-no-brasil-[16-030112-SES-MT].pdf)

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) – **Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017** (PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017)

SILVA, S. F. D., COSTA, T. A. M. D. & SILVA, L. C. S. (2020). **Acolhimento humanizado nas unidades de terapia intensiva neonatal para as famílias que têm seus recém-nascidos internados**. Saúde & Ciência em Ação, 6(2), 81-97.

SOUZA, RENILSON REHEM DE. **A regionalização no contexto atual das políticas de saúde**. Ciência & Saúde Coletiva 6(2): 451-455, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v6n2/7015.pdf>

TREVISAN, L; JUNQUEIRA, L.A.P. **Gestão em rede do SUS e a nova política de produção de medicamentos**. Saúde e sociedade, 2010, v.19, nº3, p.638-652.

VIANA, A.L.A., *et al*. **Mudanças significativas no processo de descentralização do sistema de saúde no Brasil**. Caderno de saúde pública, 2016, v.18, nº2, p.139-151.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil